

XALQARO HAMKORLIK ASOSIDA BO‘LAJAK OFITSERLARDA KASBIY MUHIM SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI

To‘xtayev Nasim Yaxyoyevich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi
Muhandis-sapyor qo‘shinlari, kimyoviy himoya va topogeodezik ta‘minoti sikli boshlig‘i
dotsent, podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11531888>

Аннотация. В данной статье раскрыты тенденции развития важных профессиональных качеств у будущих офицеров на основе международного сотрудничества.

Ключевые слова: международное сотрудничество, тенденция, развитие, будущий офицер, профессионализм, важные качества личности.

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro hamkorlik asosida bo‘lajak ofitserlarda kasbiy muhim sifatlarini rivojlantirish tendentsiyalari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro hamkorlik, tendentsiya, rivojlanish, bo‘lajak ofitser, professionallik, muhim shaxs fazilatlarini.

Abstract. This article reveals trends in the development of important professional qualities in future officers on the basis of international cooperation.

Keywords: international cooperation, trend, development, future officer, professionalism, important personality qualities.

Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasi va dunyoning boshqa yetakchi davlatlari Qurolli Kuchlarini samarali rivojlantirishning yetakchi omili bo‘lib, oliy harbiy ta‘lim muassasalarida harbiy xizmatga oid har qanday harbiy-professional vazifalarni bajarishga qodir bo‘lajak ofitserni tayyorlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda mamlakat xavfsizligiga tahdidlardan himoya qilish bo‘lajak ofitserlarni tayyorlashga yangi talablar qo‘yilmoqda, harbiy-pedagogik tizimlarning ahamiyati ortib bormoqda, ular qurol-yarog‘, harbiy texnika, harbiy fanlar rivojlanishini hisobga olgan holda harbiy mutaxassis tayyorlashni uyg‘unlashtirishga qodir. Bu masala bo‘lajak ofitserning shaxsiy va kasbiy sifatlarini, shuningdek, kasbiy faoliyatga psixologik tayyorligini rivojlantirishga qaratilgan.

Bo‘lajak ofitserning kasbiy rivojlanishi uning oliy harbiy ta‘lim muassasasida olgan kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalarini oshirish jarayoni emas, balki shaxsiy rivojlanish jarayoni bo‘lib, buning natijasida uni namoyish qilish mumkin bo‘ladi va harbiy jamoada o‘zining professional kompetentsiyasini rivojlantirish, jamoada munosabatlar tizimini qurish va shu bilan harbiy kasbiy faoliyatda professional va shaxsiy o‘zini o‘zi anglash istiqbollarini yaratish lozim deb hisoblaymiz.

Kasbiy kompetentsiya va o‘zining harbiy-ijtimoiy aloqalar va munosabatlar tizimini qurish qobiliyati oliy harbiy ta‘lim muassasasi xodimlari va rahbariyati tomonidan tan olingan yaxlit, integral shaxsiy ta‘lim – professionallik shaklida shakllanadi.

Kasbiylik – bu harbiy kasbiy faoliyatga ijobiy turtki bo‘lgan bo‘lajak ofitserning bevosita ishtirokida oliy harbiy ta‘lim muassasasining tashkiliy va tarkibiy bo‘linmalari tomonidan shakllantirilgan ideal natija.

Bo‘lajak ofitser – bu harbiy kasbiy faoliyatni yuqori darajada o‘zlashtirgan, o‘z-o‘zini tarbiyalash bilan ongli ravishda shug‘ullanadigan, harbiy kasbiy faoliyatni rivojlantirishga

o‘zining shaxsiy hissasini qo‘shadigan, Vatanni himoya qilish bo‘yicha o‘zining shaxsiy missiyasini belgilab beradigan mutaxassis kasbining jamiyatdagi nufuzini oshiradi.

Harbiy kasbiy faoliyat subyektining harbiy burchini bajarish uchun harbiy jamiyat sharoitida namoyon bo‘ladigan va uning boshqa a‘zolari tomonidan tan olingan eng yuqori qobiliyati sifatida tavsiflanadi. Kasbiy rivojlanishning turli bosqichlarida mazmunan o‘zgarishi, umuman olganda, professionallik o‘z tuzilishini saqlab qoladi, lekin ayni paytda bir qator xususiyatlarga ega.

Harbiy kasbiy faoliyatning kasbiy mahorati o‘z kasbining ijtimoiy ahamiyatini va uning maqsadini anglash, Vatanni himoya qilish faoliyatini doimiy mashg‘ulot sifatida tanlash va bu mashg‘ulotni kasbga aylantirish darajasidan iborat. Harbiy kasbni mustaqil ravishda o‘zlashtirib bo‘lmaydi, bo‘lajak ofitserlarning kasbiy mahoratini shakllantirish, bo‘lajak ofitserlarning kasbiy ta‘lim jarayonini rivojlantirishga va bo‘lajak ofitser uchun zarur bo‘lgan muhim kasbiy sifatlarni o‘zlashtirishga qaratilgan maqsadli pedagogik faoliyatni talab qiladi.

Ofitserning xizmat vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishi to‘g‘ridan-to‘g‘ri malakali harbiy mutaxassisni tayyorlash sifatiga, uning kasbiy faoliyatning ahamiyati va zarurligini anglashiga, kasbiy ishdan qoniqishiga va umumiy subyektiv farovonligiga bog‘liq.

Kasbiylikning umumiy tuzilishi va mazmuni professionallik fenomeni va uning tuzilishini ifodalashning xilma-xil tushunchasini ifodalaydi.

Professionalizm ijtimoiy asosga ega bo‘lib, yagona yondashuvdan foydalanadi, ammo professionallik tuzilishi bir-biridan farq qiladi.

Kasbiylik – bu bo‘lajak ofitserning kasbiy rivojlanishini maqsadli pedagogik qo‘llab-quvvatlash jarayonida kasbiy ta‘limning natijasidir.

Kasbiylikning asosiy muhim xususiyatlari: harbiy jamiyatning o‘ziga xos sharoitida harbiy kasbiy faoliyat jarayonida bo‘lajak ofitser hayotining kasbiy va shaxsiy tomonlarini o‘zaro ta‘siriga e‘tibor berish; harbiy ishlarda shaxsning muhim kasbiy sifatlari, qobiliyatlari va imkoniyatlarini yuqori darajada o‘zini-o‘zi ro‘yobga chiqarishni ta‘minlash; bo‘lajak ofitserlarni kasbiy tarbiyalashning g‘oyaviy va qadriyat asoslariga sodiqlik; klassikani rivojlantirish va O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari va butun jahon hamjamiyatini rivojlantirish istiqbollarini hisobga olgan holda bo‘lajak ofitserlarning kasbiy ta‘limining yangi shakllarini paydo bo‘lishi.

Kasbiy ta‘lim pedagogik tamoyillar orqali bo‘lajak ofitserning kasbiy rivojlanishi va kasbiy mahoratiga erishishni ta‘minlaydi. Ushbu qonuniyatlarning asosini oliy harbiy ta‘lim muassasasining o‘quv jarayonida shaxsni rivojlantirish mexanizmlari va uning sifatlari tashkil etadi.

Bo‘lajak ofitserning kasbiy mahorati muayyan sharoitlarda pedagogik yordam ko‘rsatish jarayonida rivojlanadi.

Bunday holda, aniq shartlar tushunilishi kerak: bo‘lajak ofitser o‘quv jarayonida egallagan bilim, ko‘nikma va malakalar. Ular Vatanni himoya qilishga, dushman tajovuzini qaytarishga qaratilgan; bo‘lajak ofitser kasbini egallash oliy harbiy ta‘lim muassasasidagi har bir bo‘lajak ofitserning burchidir; bo‘lajak ofitserlarni tayyorlash rasmiy vazifalarni bajarish (ichki va qo‘riqlash vazifasini bajarish, xizmat lavozimlarda funktsional vazifalarni bajarish va boshqalar) davomida amalga oshiriladi; bo‘lajak ofitserni tayyorlash asosan orientatsiyada amaliy, ya‘ni mashg‘ulotlar nafaqat o‘quv xonalarida, balki o‘quv poligonlarida, trenajyorlarda, shuningdek, harbiy kasbiy amaliyot va harbiy amaliyotlar paytida qurol va harbiy texnika namunalari o‘tkaziladi; ta‘lim jarayoni bo‘lajak ofitserdan ma‘naviy, intellektual va jismoniy kuch,

mustaqillik, faollik, jasorat va qat’iyatni talab qiladi; bo‘lajak ofitserlarni tayyorlash kun tartibiga qat’iy rioya qilgan holda, uniforma, intizom va oliy harbiy ta’lim muassasasida bo‘lajak ofitserni tayyorlashni tashkil etishni belgilovchi normativ-huquqiy hujjatlar bilan qat’iy tartibga solinadi.

Oliy harbiy ta’lim muassasasida o‘qish jarayonida bo‘lajak ofitser namuna, texnologik xarita bo‘yicha harakatlar, ko‘nikmalarni egallash va kelajakda harbiy kasbiy tsikl fanlari bo‘yicha o‘qitish tashkil etiladigan norma va qoidalarni o‘rganadi va ular professional harbiy mutaxassis sifatida malaka oshirish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar.

Oliy harbiy ta’lim muassasasida harbiy kasb me‘yorlarini puxta o‘zlashtirgan bo‘lajak ofitser unda yuksak natijalarga erisha boshlaydi, shuningdek, o‘zini kasbiy jihatdan mustahkamlab, harbiy-professional jihatdan rivojlana boshlaydi. Keyinchalik, harbiy kasbni o‘zlashtirgandan so‘ng, mutaxassis o‘zini to‘liq namoyon qiladi va kasb bo‘yicha o‘z-o‘zini rivojlantirishni boshlaydi, bu esa, kasbni ravonlikka olib keladi.

Bo‘lajak ofitserlarning kasbiy tayyorgarligi darajasiga qo‘yilayotgan talablarning ortib borishi oliy harbiy ta’lim muassasalari professor-o‘qituvchilari oldiga kadrlar tayyorlashning yangi innovatsion shakl va usullarini izlash vazifasini qo‘ydi. Ana shunday innovatsion pedagogik texnologiyalardan biri oliy harbiy ta’lim muassasalarining o‘quv jarayonida ko‘rgazmali mashqlardan foydalanishdir. Bo‘lajak ofitserlarda “Taktik maxsus” va “Harbiy maxsus” tayyorgarlik fanlarini to‘g‘ri ishlab chiqarishni va uni o‘rganishning pirovard maqsadini kuzatish uchun ko‘rgazmali uskunalar katta kuchga ega.

Ko‘rgazmali mashg‘ulotlar an’anaviy usullarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega bo‘lib, ayniqsa, harbiy mutaxassislarni maqsadli intensiv tayyorlash sharoitida o‘quv jarayonini kuchaytirishning samarali usullaridan biridir.

Ushbu o‘qitish usulining afzalliklari quyidagilardan iborat: o‘quv fanlarini o‘rganishda takroriylikni bartaraf etadigan o‘quv jarayonining barcha turlarini uslubiy jihatdan asosli muvofiqlashtirishni ta‘minlash; ko‘rgazmali mashqlarni qurish va uning mazmunini aniqlashga tizimli yondashuv; o‘quv mashg‘uloti tuzilishidagi moslashuvchanlik; nazariy va amaliy bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida bo‘lajak ofitserlarning bilish faoliyatini faollashtiradigan, shuningdek, o‘rganilayotgan o‘quv materiali mustahkamligini oshiradigan bo‘lajak ofitserlarning bilimlarini samarali tizimli monitoring qilish va baholash; o‘qituvchining ilmiy-uslubiy faoliyatining istiqbolli yo‘nalishlarini aniqlash; o‘rganishga bo‘lgan qiziqishni, nazariy va amaliy bilimlar sifatini oshirish; ko‘rgazmali mashqlarni ishlab chiqish jarayonida o‘qituvchi zarur o‘quv ma‘lumotlarini qo‘llash imkoniyatiga ega, bu ko‘pincha o‘quv materialini o‘zlashtirishni qiyinlashtiradi; bo‘lajak ofitserlarning mustaqil ishini yanada samarali tashkil etish; kadrlar tayyorlashga individual yondashuvni amalga oshirish va bo‘lajak ofitserlarning individual imkoniyatlarini hisobga olish; bo‘lajak ofitserlarning o‘quv jarayoniga qiziqishini rivojlantirish, ularning kasbiy mahorati, qobiliyatlari va shaxsiy sifatlarini faol shakllantirish; bo‘lajak ofitserlarning o‘quv va kognitiv faoliyati uchun motivatsiya; bo‘lajak ofitserlarga individual yondashuvda ko‘proq o‘zgaruvchanlikni ta‘minlash; bo‘lajak ofitserlarning tayyorgarlik ko‘rsatkichlarini va bo‘lajak ofitserlarni o‘quv mashg‘ulotlariga tizimli tayyorlash bo‘yicha kompetentsiyalarni rivojlantirish darajasini hisobga olgan holda shakllantiriladi.

Shu bilan birga, oliy harbiy ta’lim muassasalarining pedagogik jarayonida ko‘rgazmali mashqlardan muvaffaqiyatli foydalanish uchun uni amaliyotga tatbiq etish va oliy harbiy ta’lim muassasasida malakali mutaxassisni shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik imkoniyatlarni hisobga olish zarur.

Pedagogik imkoniyatlarni aniqlash oliy harbiy ta'lim muassasalarida bo'lajak ofitserlarning shaxsiy mayl va ehtiyojlarini hisobga olgan holda ko'rgazmali mashqlardan samarali foydalanish imkonini beradi; respublika hukumatining me'yoriy hujjatlarida aks ettirilgan davlat va jamiyatning oliy harbiy ta'lim muassasalari bitiruvchilariga qo'yadigan talablari.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, ko'rgazmali mashqlardan foydalanish asosida bo'lajak ofitserlarni tayyorlash jarayonini faollashtirish quyidagi pedagogik shart-sharoitlarni hisobga olgan holda mumkin deb hisoblaymiz: oliy harbiy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarining ko'rgazmali mashqlardan foydalanish bo'yicha malakasi; bo'lajak ofitserlarning o'quv jarayonidagi yangiliklarga psixologik tayyorligi; ta'lim elementlari bilan moslashuvchan tuzilishga ega bo'lgan oliy harbiy ta'lim muassasasining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan dasturning mavjudligi; oliy harbiy ta'lim muassasasining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda tabaqalashtirilgan yondashuv asosida bo'lajak ofitserlar tayyorlashni tashkil etish; bo'lajak ofitserlarni tayyorlash va o'z-o'zini nazorat qilish jarayonida mustaqillikning rolini oshirish; zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda bo'lajak ofitserlarni tayyorlash jarayonini faollashtirish imkonini beruvchi o'quv-metodik materiallarning mavjudligi; oliy harbiy ta'lim muassasasining o'quv-moddiy bazasini innovatsion va raqamli telekommunikatsiya vositalari, o'quv jarayonini bilvosita boshqarish tizimlari va dasturiy mahsulotlar bilan ta'minlash; oliy harbiy ta'lim muassasasining zamonaviy texnologiyalardan foydalanish asosida kadrlar tayyorlashga reflektiv tayyorgarligi; o'qitishni individuallashtirish; oliy harbiy ta'lim muassasasining o'qishga motivatsiyasini oshirish.

Bo'lajak ofitserlarning kasbiy rivojlanishini psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash muammolari bir qator omillar bilan bog'liq.

Eng muhimlariga quyidagilar kiradi:

1) Oliy harbiy ta'lim muassasasining o'quv jarayonida bo'lajak ofitserlarni tayyorlash, ularning umumiy ta'lim saviyasini, muloqot ko'nikmalarini, jismoniy kamolotini, kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishga katta e'tibor beriladi. Bo'lajak ofitserlarni kamol toptirish, bo'lajak ofitser shaxsini shakllantirish va rivojlantirish, intellektual, axloqiy, estetik va boshqa shaxsiy sifatlarini takomillashtirishga kam e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim-tarbiya jarayonining shaxs manfaatlariga, uning har tomonlama kamol topishiga, o'z taqdirini o'zi belgilashini ta'minlash va o'z-o'zini anglashi uchun sharoit yaratishga e'tiborni nafaqat so'zda, balki amalda ham kuchaytirish zarur.

2) Bo'lajak rasmiy faoliyatni tartibga solish, kundalik tartib elementlarini amalga oshirish, harbiy xizmatchilar, komandirlar va professor-o'qituvchilar tarkibini to'g'ri rasmiylashtirish.

3) Hozirgi vaqtda shaxsning o'z-o'zini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llarini topishga qaratilgan ichki faoliyatini o'rganishga qiziqishi kuchaymoqda. Shu munosabat bilan bo'lajak ofitserlarni o'z ustida ishlashning zamonaviy usullari bilan qurollantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

4) Amaliy sohada bo'lajak ofitserlarning malakasini oshirish, o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini takomillashtirish usullari yetarli emas.

Turli omillarni umumlashtirish bo'lajak ofitser tarkibidagi bir qator qismlarni aniqlashga imkon beradi, ularning har biri organik ravishda o'zaro bog'langan va boshqalar bilan o'zaro ta'sirlashgan holda, harbiy mutaxassisning rivojlanish tendentsiyasi va dinamikasini belgilaydi.

Bo'lajak harbiy kasbiy faoliyatni o'zlashtirish va to'g'ridan-to'g'ri professional ta'sirning zaifligi bo'lajak ofitserning kasbiy sifatlarining notekis rivojlanishiga yordam beradi.

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, biz harbiy kasbiy faoliyatda namoyon bo‘ladigan kasbiy tuzilmani aniqlashimiz mumkin.

Muhim tarkibiy qism – bu ofitserning kasbiy faoliyati bilan bog‘liq holda, shaxs manfaatlaridan ustun turadigan harbiy kasbiy vazifalarni bajarish qobiliyati, samaradorligi va unumdorligini rivojlantirish.

Ushbu tamoyildan foydalanib, biz bo‘lajak ofitserning professionalligi tarkibida to‘rtta komponentni aniqladik:

maqsadli – bo‘lajak ofitserning kasbga bo‘lgan munosabatini ta‘minlashning asosiy funksiyasi bilan (bo‘lajak ofitserda muhim kasbiy sifatlarni rivojlantirishning maqsadli tarkibiy qismining mazmuni tanlangan kasbiy faoliyatni qabul qilish darajasi bilan tavsiflanadi, shuningdek, ma‘lum bir professional guruhda identifikatsiya qilish va unda ishtirok etishni baholash);

uslubiy, kasbiy muhitda bo‘lajak ofitserning uslubiy funksiyasini qo‘llab-quvvatlovchi (uslubiy komponent mazmunida, ijtimoiy o‘zaro ta‘sir va kasbiy faoliyatni o‘z-o‘zini tartibga solish tajribasi bilan bog‘liq bo‘lgan uslubiy qo‘llab-quvvatlash mazmuni darajasini ajratish mumkin. Ushbu komponent ushbu tuzilmada chuqur bilim olishga, bo‘lajak ofitserning har qanday sharoitda harbiy burchni bajarish uchun ko‘nikma va malakalarini egallashga qaratilgan);

faoliyatga asoslangan komponent, uning vazifasi bo‘lajak ofitserga o‘z vazifasiga muvofiq kasbiy vazifalarni bajarish imkoniyatini berishdir (faoliyat tarkibiy qismining mazmuni harbiy-kasbiy vazifalarni hal qilish qobiliyatiga ega bo‘lgan shaxsning xususiyatlarini belgilaydi. oliy harbiy ta‘lim muassasasida o‘qish davomida olingan bilim, ko‘nikma va malakalar kabi kasbiy mahoratning boshqa tarkibiy qismlari bilan birgalikda harbiy xizmatni o‘tash davrida turli vaziyatlarda yuzaga kelishi; harbiy kasbiy faoliyatni amalga oshirishga psixologik tayyorgarlik; bo‘lajak ofitserning kasbiy rivojlanishini shakllantiradigan kasbiy muhim sifatlari); baholovchi, ofitserning harbiy va ochiq jamiyatga integratsiyalashuvini ta‘minlash (bo‘lajak ofitserning muhim kasbiy sifatlarini rivojlantirishning baholash komponenti kasbiy mahoratning ijtimoiy-kasbiy ta‘lim sifatidagi rolini tushunish bilan tavsiflanadi).

Bo‘lajak ofitserda muhim kasbiy sifatlarni rivojlantirish kasbiy faoliyatning muvaffaqiyatini, harbiy-professional yo‘nalishni, har qanday ekologik sharoitda kasbiy vazifalarni bajarishga undashni ta‘minlaydi; ijodiy yondashuvning namoyon bo‘lishi, shaxsiy moslashish salohiyatini oshirish, kasbiy kompetensiyalarni va yetakchilik sifatlarini shakllantirish, bu ustuvor vazifa bo‘lib, faqat ta‘lim jarayonining barcha subyektlarini faol ishtirokida tashkil etish mumkin.

Bo‘lajak ofitserlarning kasbiy rivojlanishi va o‘shining orzu qilingan natijasi sifatida bo‘lajak ofitserlarda kasbiy muhim sifatlarni rivojlantirish aniq mehnat majburiyatlarini ishlab chiqishni va harbiy xizmatning o‘ziga xos shartlariga uzoq muddatli professional moslashishni talab qiladi.

Shunday qilib, bo‘lajak ofitserda muhim kasbiy sifatlarni rivojlantirishning tarkibiy qismlari uning harbiy mutaxassis sifatida rivojlanishiga eng katta ta‘sir ko‘rsatadi, shuningdek, oliy harbiy ta‘lim muassasasining o‘quv jarayonida bo‘lajak ofitserning kasbiy mahoratini rivojlantirish uchun maqbuldir. Shu bilan birga, oliy harbiy ta‘lim muassasalarida bo‘lajak ofitserlarni tayyorlash jarayonida xalqaro hamkorlikni hisobga olgan holda ko‘rgazmali mashqlardan foydalanish bo‘lajak ofitserning yuksak kasbiy sifatlarini shakllantirish imkonini beradi.

REFERENCES

1. https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_110611.pdf
2. Mamatqulov A.N. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining ijodkorligini rivojlantish orqali kasbiy faoliyatga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari. – T., 2020.
3. Aripova N.A., Xolmamatova L.A., Qurbonova N.B. Kasbiy psixologiya. – T., 2018.
4. Гущин М.В. Психологическая стратегия личностно-профессионального развития военнослужащего контрактной службы: Дис. ... канд. психол. наук. – М., 2009. – 245 с.
5. Jumaniyozova M.T. Ilg'or pedagogik texnologiyalar va ularni amalda qo'llash: Ma'ruza matnlari. – T., 2010.
6. Muslimov N.A. va boshq. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi: Monografiya. – T.: Fan va texnologiya, 2013.